

O'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA MAQOLLARNING O'RGANILISHI

Babanazarova Sohiba Abdusharipovna

doktorant, Xorazm Ma'mun akademiyasi, Xorazm

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17911360>

Annotatsiya: Maqolada o'zbek tilshunosligida maqollarning o'rganilishi bo'yicha amalga oshirilgan ilmiy tadqiqotlar tahlil qilinadi. Unda maqollarning lingvistik, pragmatik, stilistik, lingvopoetik, badiiy-estetik, lingvokulturologik va aksiolingvistik xususiyatlarini tadqiq etgan olimlar ishlari umumlashtiriladi. Xususan, maqollarning idioma, ibora va matallardan farqlanishi, ularning semantik mohiyati, obrazlilik darajasi va kommunikativ vazifalari kabi masalalar batafsil yoritiladi. Tadqiqot natijalari asosida maqollar tilning semantik va madaniy qatlamlarini aks ettiruvchi muhim paremik birlik sifatida tavsiflanadi. Maqollarning milliy mentalitet, madaniy tajriba va xalq dunyoqarashini ifodalovchi lingvomadaniy birliklar sifatidagi o'rni ko'rsatiladi. Shuningdek, barqaror birikmalarni kognitiv aspektda o'rganishning dolzarbligi asoslanib, ularning konseptual asoslari, mental jarayonlar bilan bog'liqligi va nutq jarayonidagi kognitiv funksiyalarini dastlabki ilmiy vazifa sifatida belgilash taklif etiladi. Maqola o'zbek tilidagi barqaror birikmalarni zamonaviy lingvistika, xususan kognitiv lingvistika nuqtayi nazaridan yanada chuqur o'rganishga ilmiy asos yaratadi.

Kalit so'zlar: maqol, paremalar, frazeologiya, idioma, ibora, matal, barqaror birikmalar, lingvokulturologiya, kognitiv lingvistika, obrazlilik, semantika.

Maqollar ham tilshunosligimizda keyingi yillarda bir qator tadqiqotlarda o'rganish obyekti bo'lgan. Maqollarning lingvistik va pragmatik xususiyatlari (B.M.Jo'rayeva[1]), semantikasi va stilistikasi (I.M.Mirzaaliyev[2]), lingvopoetik xususiyatlari (D.S.Turdaliyeva[3]), lingvomadaniy tahlili (Sh.Sh.Qalandarov[4], D.A.Tosheva[5]), aksiolingvistik tahlili (G.R.Komilova[6]), badiiy-estetik funksiyalari (X.D.Abdullayev[7]), boshqa tillardagi maqollar bilan qiyosiy tahlillari (N.E.Abdullayeva[8], M.A.Temirova[9]) amalga oshirilgan.

Ushbu tadqiqotlar ichida B.M.Jo'rayevaning dissertatsiyasi maqolning unga yondosh hodisalardan farqi batafsil yoritib berilganligi bilan ajralib turadi. Tilshunos olimlar dissertatsiyasida maqolning yondosh hodisalarga munosabati va lisoniy mavqeyi borasida mulohazalarini beradi, o'zbek tilida paremik va idiomatik birliklardan maqol va idioma, maqol va ibora, maqol va matal munosabati, ularning integratsiyalashuvi holatlarini aniqlaydi. Tilshunos maqol va idiomani farqlar ekan, ma'nosi tarkibidagi lug'aviy birlik yoki birliklarning to'g'ri ma'nolariga bog'liq bo'lmagan, yaxlit holda umumiy ko'chma ma'no beruvchi so'z yoki so'zlar bog'lanmasi idioma sanalishini, u tuzilishiga ko'ra so'zdan ham, so'z birikmasidan ham, gapdan ham iborat bo'lishi mumkinligini, gap-idiomalarga barcha maqollar kirishini ilmiy asoslab beradi[1]. Maqol va iborani farqlar ekan, iboraga xos bir nechta xususiyatlarni sanab o'tadi:

1. Ibora ma'nosi tarkibidagi leksemalar ma'nosiga bog'liq bo'lmay, balki yaxlitligicha yangi bir ma'no beruvchi so'zlar bog'lanmasidir;
2. Ibora turg'un so'z bog'lanmasi bo'lib, obraz asosiga qurilgan bo'ladi;
3. Ibora til birligi bo'lib, so'z kabi tushuncha anglatadi;
4. Gapda so'z yoki so'z birikmasiga muqobil variant bo'lishi natijasida atamalikka ega bo'ladi.

Etimologik jihatdan maqol va ibora o'rtasida farq mavjudligini ta'kidlab, "maqol ibora singari tayyor til birligi emas, balki omma tomonidan yaratilgan kichik janrli badiiy asardir.

Zero, u yoki bu maqolni eshitgan kishida ana shu maqolda aks etgan voqea-hodisaga nisbatan aniq munosabat yuzaga keladi. Natijada maqol kishiga g'oyaviy yo'nalish beradi, ijobiy ideallarning shakllanishiga, rivojlanishiga yo'l ochadi va nihoyat, shaxsni o'z ideallari uchun faol kurashga undaydi", - deydi. Shu bilan birga tilshunos maqol va matallarni farqlash bo'yicha qilingan ishlarni muhokama qilib, o'z mulohazalarini bayon etadi. Matal axborot berish, maqol esa shu axborotni dalillash, isbotlash, xulosalash vositasi ekani, ba'zan ularning yonma-yon qo'llanilishi tilda maqol-matal tipidagi paremalarning yaratilishi uchun asos bo'lganligini aytib o'tadi. Turg'un birikmalarning farqli va umumiy jihatlarini tahlil qilgan olim o'z xulosalari asosida "Frazologiya" bo'limini "Idiomatika" deb nomlashni ma'qul ko'radi: "Tilda maqol ham, ibora ham, idiomatik so'zlar ham semantik jihatdan bitta umumiylik asosida birlashadi, u ham bo'lsa, barchasining ma'nosi tarkibidagi birliklarning to'g'ri ma'nosidan kelib chiqmay, umumiy ko'chma ma'no ifodalashi, ya'ni idioma xarakteriga ega bo'lishidir. Shunday ekan, bu birliklarning barchasi bir o'rinda mukammal o'rganilishi uchun "Frazologiya" bo'limi "Idiomatika" deb nomlanishi maqsadga muvofiqdir"[1].

A.D.Tosheva[5] ning dissertatsiyasida esa maqollar lingvokulturologik jihatdan o'rganiladi. U zoonimlarning maqollarda til va madaniyat munosabatlarini aks ettiruvchi birliklar sifatida ma'lumot berishini ochib bergan, zoonim komponentli o'zbek maqollarining semantik va lingvokulturologik xususiyatlarini aniqlab, konseptual guruhlarini belgilagan: "Zoonim komponentli maqollarda hayvon timsollari misolida ijtimoiy va iqtisodiy voqea-hodisalarga baho berish, mavjud voqelikdagi nuqsonlarni ifodalash, ularni bartaraf etish xususida maslahat berish an'anasi mavjud bo'lib, bu sharq xalqlari og'zaki adabiyotining o'ziga xos didaktik usullaridan biridir. Zoonimlarning shaxs yoki narsa-predmet tavsifida qo'llanilishi jonivorlarning hayot tarzi, tashqi ko'rinishi, odatlari, xatti-harakatiga asoslanadi. Kishilardagi jamiki ijobiy xususiyatlar va salbiy illatlar ifodasi zoonimlar yaratgan obrazli tasvir asosini tashkil qiladi. Zoonimlar asosida berilgan tavsiflar kishini o'z xatti-harakatini xolis baholashga, to'g'ri xulosa chiqarib, keyingi faoliyati xususida fikr yuritishga undaydi. Muayyan xalq madaniy hayotini yoritib, millatlararo o'xshash va farqli dunyoqarash ifodasida muhim ahamiyat kasb etadi"[5].

Sh.Sh. Qalandarovning "O'zbek lingvomadaniy muhitida xalq maqollari evfemizatsiyasi"[4] nomli dissertatsiyasida xalq maqollarining evfemiklik xususiyati asosida muallif va personajlar nutqining o'zaro muomala jarayonidagi kognitiv asosi, verbal xususiyati hamda pragmatik darajasi asoslab berilgan. Maqollar lingvokulturologik tadqiq obyekt sifatida ko'rib chiqilar ekan, muallif har qanday maqol ham lingvokulturologik tadqiq predmeti bo'la olmasligini misollar bilan izohlaydi: "O'zbek tilida *Bir gul bilan bahor bo'lmaydi* maqoli forslarda ham bor. Maqol muqaddas kitob "Bibliya"da *Одна ласточка весны не делает* shaklida mavjud. Shuning uchun u slavyanlarda, german va roman tillarida ham ajdodlardan avlodlarga uzatiladi. Maqolning milliy ildizi ma'lum emas. Shu boisdan qaysi millatning milliy kodi ekanligi haqida bir to'xtamga kelinmagan. Bu esa uning yetakchi lingvokulturologlar tomonidan mazkur sohaning o'rganish predmeti doirasidan tashqarida qaralishiga sabab bo'ladi" [4; 42]. Muallif *Masjiding uzoq bo'lsa ham, mozoring yaqin bo'lsin* maqoli milliy mental xarakterga egaligi, xalqimizning mentaliteti, maishiy hayoti bilan bog'liqligi sabab maqoldan anglashilgan hukm milliy etalon darajasiga ko'tarilganligini ta'kidlaydi. Bundan tashqari, dissertatsiyada xalq maqollarida evfemik mazmuni voqelantiruvchi omillar yuzasidan mulohazalar bildirilgan.

Yuqoridagi tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, o'zbek tilshunosligida barqaror birikmalarning semantikasi, struktural-grammatik, badiiy-estetik, funksional, lingvopoetik, lingvokulturologik, lingvopragmatik, aksiolingvistik xususiyatlarini o'rganish borasida muayyan yutuqlarga erishildi, monografiyalar, ilmiy maqolalar, frazeologik lug'atlar yaratildi, nomzodlik va doktorlik dissertatsiyalari himoya qilindi. Lekin barqaror birikmalarning tilshunosligimizda kognitiv jihatdan haligacha batafsil o'rganilmagan bir qator xususiyatlari quyidagi tadqiq etilishi lozim bo'lgan vazifalarni ko'rsatadi:

1. Barqaror birikmalar ortidagi konseptual asoslarni aniqlash;
2. Barqaror birikmalar nutqda qanday kognitiv vazifa (emotsiya ulashish, baholash, voqelikni kategoriyalash, tajribani umumlashtirish kabilar)ni bajarishini aniqlash hamda nutq jarayonida barqaror birikmani tushunish uchun til egasi qanday mental jarayonlarni amalga oshirishini aniqlash;
3. O'zbek tilidagi barqaror birikmalarni boshqa tillardagi birikmalar bilan konseptual jihatdan solishtirish;
4. Barqaror birikmalarni diskursiv-kognitiv aspektda tahlil qilish;
5. Barqaror birikmalarning kognitiv modellarini aniqlash;
6. Kognitiv yondashuv asosida barqaror birikmalarni o'rgatish tamoyillarini ishlab chiqish.

Shu tariqa, mazkur masalalar o'zbek tilidagi barqaror birikmalarni kognitiv lingvistika nuqtayi nazaridan yanada mukammal o'rganish zarurligini ko'rsatadi. Zero, barqaror birikmalarning mazmuni faqat lug'aviy-grammatik birliklar yig'indisi sifatida emas, balki xalqning dunyoqarashi, milliy tafakkuri, tarixiy-madaniy tajribasi bilan uzviy bog'liq kognitiv birlik sifatida talqin etilishi lozim. Kognitiv yondashuv esa mazkur birliklarning ma'no hosil qilish mexanizmlarini, konseptual strukturalar bilan o'zaro munosabatini hamda ularni qo'llashda faollashdigan mental jarayonlarni aniqlash imkonini beradi. Natijada, barqaror birikmalarni kognitiv yondashuv asosida o'rganish nafaqat nazariy lingvistika uchun, balki amaliy sohalar – tarjima, til o'qitish, matn tahlili, diskursiv tadqiqotlar uchun ham muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi. Shu ma'noda, yuqorida ko'rsatib o'tilgan vazifalarning izchil amalga oshirilishi barqaror birikmalarning kognitiv statusini belgilash, ularning lingvokultural mohiyatini ochish va o'zbek tilshunosligida yangi ilmiy natijalarga erishish imkonini yaratadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Jo'rayeva B.M. O'zbek xalq maqollari shakllanishining lingvistik asoslari va pragmatik xususiyatlari: Filol. fan. d-ri (DSc) diss... – Samarqand, 2020. - B. 230.
2. Mirzaaliyev I.M. Qadimgi turkiy maqollar semantikasi va stilistikasi: Filol. fan. bo'yicha fals. d-ri (PhD) diss... – Toshkent, 2020. - B. 154.
3. Turdaliyeva D.S. O'zbek xalq maqollarining lingvopoetik xususiyatlari: Filol. fan. bo'yicha fals. d-ri (PhD) diss... – Qarshi, 2019. - B. 144.
4. Qalandarov Sh.Sh. O'zbek lingvomadaniy muhitida xalq maqollari evfemizatsiyasi: Filol. fan. bo'yicha fals. d-ri (PhD) diss... – Qo'qon, 2019. - B. 138.
5. Tosheva D.A. Zoonim komponentli maqollarning lingvokulturologik xususiyatlari: Filol. fan. bo'yicha fals. d-ri (PhD) diss... – Toshkent, 2017. - B. 151.
6. Komilova G.R. O'zbek tilidagi maqollarning aksiolingvistik tahlili. : Filol. fan. bo'yicha fals. d-ri (PhD) diss... – Toshkent, 2022. - B. 170.

7. Abdullayev X.D. Xalq maqollarining “Qutadg‘u bilig” poetikasidagi o‘rni va badiiy-estetik funksiyalari: Filol. fan. bo‘yicha fals. d-ri (PhD) diss... – Toshkent, 2005. – B. 153.
8. Abdullayeva N.E. Ingliz va o‘zbek xalq maqollaridagi graduonimik munosabatlarning lingvopragmatik xususiyatlari: Filol. fan. bo‘yicha fals. d-ri (PhD) diss... – Toshkent, 2019. - B. 174.
9. Temirova M.A. O‘zbek va qirg‘iz xalq maqollari tipologiyasi: Filol. fan. bo‘yicha fals. d-ri (PhD) diss... – Toshkent, 2018. - B. 166.